

FARG’ONA VODIYSIDA TARQALGAN QUSHLAR (CHUMCHUQSIMONLAR) TURKUMI

Abduqodirova O’g’iloy Adxamjon qizi

Qo’qon davlat pedagogika institute Aniq va tabiiy fanlar fakulteti biologiya

yo`nalishi 1-bosqich magistranti

ogiloymirzaolimova@gmail.com

Annotatsiya: Sariqamish bo’limi, Sariqamishko’lida o’tkazilgan bahorvakuzgisanoqlar qushlarning yashash muhiti va ov ob’ektlarining umumiy holati qoniqarli holatda emasligi aniqlandi. 2024 yil 8-fevral oyida o’tkazilgan hisob-kitoblar ko’ra 19 ta tur qushlar soni 635 tani tashkil qilgan bo’lsa, 2024 yil 31-mart oyida o’tkazilgan hisob-kitoblar ko’ra 17 ta tur qushlar soni 491 tani tashkil qildi.

Kalit so’zlar: Sariqamishko’l, Ovchilik, O’rmon xo’jaligi, qushlar, yashash muhiti.

Аннотация: весенние и осенние учеты, проведенные на озере Сарыкамыш Сарыкамышского департамента, выявили, что общее состояние среды обитания птиц и охотничьих объектов неудовлетворительное. По расчетам на 8 февраля 2024 г. количество 19 видов птиц составило 635, а по расчетам на 31 марта 2024 г. количество организованных 17 видов птиц составило 491.

Ключевые слова: озеро Сарыкамыш, охота, лесное хозяйство, птицы, среда обитания.

Annotation: The Bird and autumn number of spring and autumn scores held in Lake the Spring and autumn of Spring and autumn in the Lake of yellow were found that the general condition of the hunting objects is not in a satisfactory condition.

Keywords: yellowish lake, hunting, forestry, birds, living environment.

O’zbekiston Respublikasida tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi munosabatlar ushbu Qonun bilan, shuningdek O’zbekiston Respublikasining yer, suv, o’rmon, yer osti boyliklari to’g’risidagi,

atmosfera havosini, o‘simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish hamda ulardan foydalanish to‘g‘risidagi qonunchiligi bilan, boshqa qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Insontabiiy sharoit va boyliklardan ko‘p maqsadlarda foydalanadi. Bu esa ayni paytda, tabiatni tegishli muhofaza qilishni ham taqozo etadi. Bular: xo‘jalik, sog‘liqni saqlash va gigiyena, nafosat (estetik), turizm, ilmiy hamda tarbiyaviy maqsadga muvofiq foydalanish.

O‘zbekistonda 10 dan ortiq o‘rmon xo‘jaligi, 9 ta qo‘riqxonaga, 2 milliy bog‘, bir qancha buyurtma qo‘riqxonaga mavjud. Ularda tabiat yodgorliklari, kamayib ketgan o‘simlik va hayvonlar qo‘riqlanadi, o‘rganiladigan ko‘paytiriladigan hujayralardek, Tabiatni muhofaza qilish haqidagi bilimlarni targ‘ib qilmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olib 2023-2024 yillarda Farg‘ona viloyati Beshariq tumani Sariqqamish bo‘limida hududida xo‘jalik xodimlari ko‘magida Qo‘qon davlat pedagogika instituti Biologiya kafedrasida o‘qituvchi va magistrantlari tomonidan kuzgi va bahorgi ovlanadigan qushlar sanog‘i o‘tkazildi.

Maqsad va vazifalari Monitoringning maqsadi ovchilik xo‘jaligi hududida yuksak umurtqali hayvonlar - qushlarning sonini hisobga olish va monitoringini o‘tkazish kiradi. Monitoring vazifalariga quyidagilar kiradi:

- yovvoyi qushlar va ularning yashash makonlarini kuzatish;
- turlarning tarkibi, yashash holatini baholash, o‘rganilayotgan hududda turlarning hududiy tarqalishini aniqlash;
- mavsumiy qushlar sonini hisobga olish (kuz-bahor faslida).

Material va usullar. Kuzatuv ob‘ekti – ovlanadigan qush turlari. Sanoq umum qabul qilingan zoologik usullar yordamida amalga oshirildi (Novikov, 1949, H.A., Гладков 1960, Д.Ю.Кашкаров 1974, Р.Д. Кашкаров 2008, 2018, Numerov, Klimov 2010), "O‘zbekiston Respublikasi umurtqali hayvonlar davlat hisobi va monitoringi uchun uslubiy qo‘llanma", O‘zRFA Zoologiya instituti 2020, Ov hayvonlari sonini hisobga olish usullari, shuningdek, nozirlar va mahalliy cho‘ponlarning kuzatuv ma‘lumotlariga asosida. Sariqqamish bo‘limi hududning tavsifi. Sariqqamish bo‘limi

Farg’ona vodiysidagi eng katta ko’llardan biri bo’lib hisoblanadi. U Qo’qon davlat o’rmon ho’jaligi Beshariq tumaning Sariqqamish bo’limi qarashli bo’lib, Sirdaryo daryosining o’ng qirg’og’ida joylashgan. Sariqqamish bo’limining umumiy maydoni 1110 gektar bo’lgan hudud ajratildi bo’lib, suvli 660 gektar, yo’llar, 2 gektar va boshqa yerlar 445 gektarni tashkil qiladi. Ko’lni o’rtacha chuqurligi 5 m, maksimal chuqurligi esa – do 7-8 m, Ushbu ko’rsatgichlariga nisbatan sayoz ko’llar guruhiga kiradi Sariqqamish ko’lini atrofining tabiiy sharoit daraxt va butalarning tabiiy o’sishi uchun qulaydir. Xo’jalik o’rta va suv biotoplardan iborat. Sariqqamish bo’limida xududida hayvonlaridan shoqol, tulki, laylak, miqqiy, soz bo’ktargisi, qashqaldoq, baliqchi qushlar, qirg’ovul, o’rdak, va kaptarsimon va chumchuqsimonlar qushlarning vakillari uchraydi.

O’tkazilgan sanoqlar hayvonlarning yashash muhiti va ov ob’ektlarining umumiy holati qoniqarli holatda emasligi aniqlandi. 2024 yil 8-fevral oyida o’tkazilgan hisob-kitoblar ko’ra 19 ta tur qushlar soni 635 tani tashkil qildi

Qishgi qushlar sonini hisobga olish maqsadida 08.02.2024 kuni esa hududdagi qushlar kuzatildi

Fevral oyida o’tkazilgan hisob-kitoblar ko’ra 17 ta tur qushlar soni 491 tani tashkil qildi. Yovvoyi o’rdak 73 ta, qashqaldoq 318 ta ortiq, olma bosh 20 tadan ortiq, churrak 16 dan ortiq turi qayt etildi. Yuqorida keltirilgan ma’lulotlar va o’tkazilgan anketa ma’lumotlari, shuningdek so’nggi yillardagi to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilish va taqqoslash orqali 2023 yilgi ov mavsumiga qaraganda juda kamligi ko’rish mumkin. O’tkazilgan sanoqlar hayvonlarning yashash muhiti va ov ob’ektlarining umumiy holati qoniqarli holatda emasligi aniqlandi.

Bohorgi qushlar sonini hisobga olish maqsadida 31.03.2024 kuni quydagi kuydagi qushlarni kuzatdik

Muvaffaqiyatli nasl qoldirganda populyatsiyaning umumiy sonidan kamligi xisobga olib ovlash populyatsiyaning holatiga keskin ta’siri aniqlandi.

Xulosa. O’tkazilgan sanoqlar hayvonlarning yashash muhiti va ov ob’ektlarining umumiy holati qoniqarli holatda emasligi aniqlandi. 2024 yil 8-fevral oyida o’tkazilgan hisob-kitoblar ko’ra 19 ta tur qushlar soni 635 tani tashkil qilgan bo’lsa,

2024 yil 31-mart oyida o‘tkazilgan hisob-kitoblar ko‘ra 17 ta tur qushlar soni 491 tani tashkil qildi. Yovvoyi o‘rdak 73 ta, qashqaldoq 318 ta ortiq, olma bosh 20 tadan ortiq, churrak 16 dan ortiq turi qayt etildi. Yuqorida keltirilgan ma’lulotlar va o‘tkazilgan anketa ma’lumotlari, shuningdek so‘nggi yillardagi to‘plangan ma’lumotlarni tahlil qilish va taqqoslash orqali 2023 yilgi ov mavsumiga qaraganda juda kamligi ko‘rish mumkun. O‘tkazilgan sanoqlar hayvonlarning yashash muhiti va ov ob’ektlarining umumiy holati qoniqarli holatda emasligi aniqlandi.

Adabiyotlarro‘yxati:

1. Новиков Г.А "Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных" (изд. "Советская наука" 1949 г.)
2. Гладков Н.А. Птицы и пространство // Орнитология. – М., 1960, №3. - С. 7-16.
3. Кашкаров Д.Ю., Пузанкова Р.Н. Ткачиковые / Позвоночные животные Ферганской долины. – Ташкент: Фан, 1974. - С. 93-104.
4. Кашкаров Р.Д. Международная программа «Важнейшие орнитологические территории»: первые результаты в Узбекистане // Экологическая безопасность и гражданская инициатива. Ташкент, 2008, № 9. – С. 37-42
5. Нумеров А.Д., Климов А.С. Труфанов Е.И. “Полевые исследования наземных позвоночных” учебное пособие. 2010 г. 300 с.
6. Кашкаров Р.Д. Сохранение редких видов птиц Узбекистана – результаты, планы и перспективы // Зоосоциология наземных позвоночных. Материалы конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Олега Вильевича Митропольского. Ташкент: издательство Print Media, 2018, 154 с.